

УДК 37.063:331.548

*Е. В. Бирченко***РОЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
САМООПРЕДЕЛЕНИИ
ВЫПУСКНИКОВ В
УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ
ЗАНЯТОСТИ**

В статье рассматриваются проблемы оптимизации профессионального самоопределения выпускников вузов в условиях конкурентного трудоустройства. На его успешность влияет совокупность объективных и субъективных факторов. Интеграция выпускников в сферу занятости определяется состоянием и развитием социальных институтов высшей школы и рынка труда. Состояние неопределенности и постоянных трансформаций рынка труда требуют не только соответствующей рефлексии системы профессиональной подготовки специалистов, но и специальной образовательной деятельности в высшей школе, оптимизирующей первичное трудоустройство выпускников. Показана необходимость создания комплекса механизмов адаптации будущих молодых специалистов к свободному и самостоятельному выбору на конкурентном рынке труда.

На основе опубликованных ранее в Ученых записках НУА и других научных изданиях материалов проанализированы научные и практические подходы, достижения и проблемы Народной украинской академии в организации системы наращивания конкурентного потенциала выпускников и успешной реализации его в первичном трудоустройстве. Охарактеризован опыт функционального многообразия деятельности лаборатории планирования карьеры, действенности «системы сопровождения выпускников», влияния культурно-образовательной среды вуза на формирование профессионально-личностных качеств выпускников, потенциал их субъектной активности, отвечающих запросам инновационной экономики, модернизации украинского социума.

Отмечены проблемы, сдерживающие факторы процесса профессиональной самореализации выпускников вузов.

Ключевые слова: рынок труда, высшая школа, первичное трудоустройство выпускников, профессиональное самоопределение, система сопровождения выпускников

Бірченко О. В. Роль вищої школи в професійному самовизначенні випускників в умовах безперервної трансформації сфери зайнятості

У статті розглядаються проблеми оптимізації професійного самовизначення випускників ВНЗ в умовах конкурентного працевлаштування. На його успішність впливає сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів. Інтеграція випускників в сферу зайнятості визначається станом і розвитком соціальних інститутів вищої школи і ринку праці. Стан невизначеності і постійних трансформацій ринку праці вимагають не тільки відповідної рефлексії системи професійної підготовки фахівців, а й спеціальної освітньої діяльності у вищій школі, що оптимізує первинне працевлаштування випускників. Показано необхідність створення комплексу механізмів адаптації майбутніх молодих фахівців до вільного і самостійного вибору на конкурентному ринку праці.

На основі надрукованих раніше у Вчених записках НУА і інших наукових виданнях матеріалів проаналізовано наукові і практичні підходи, досягнення і проблеми Народної української академії в організації системи посилення конкурентного потенціалу випускників та успішної реалізації його в первинному працевлаштуванні. Охарактеризований досвід функціонального різноманіття діяльності лабораторії планування кар'єри, дієвості «системи супроводу випускників», впливу культурно-освітнього середовища ВНЗ на формування професійно-особистісних якостей випускників, потенціал їх суб'єктної активності, що відповідають запитам інноваційної економіки, модернізації українського соціуму.

Відзначено проблеми, фактори, що стримують процес професійної самореалізації випускників ВНЗ.

Ключові слова: ринок праці, вища школа, первинне працевлаштування випускників, професійне самовизначення, система супроводу випускників

Birchenko Yelena. The Role of Higher School in Graduates' Professional Identity in Conditions of Continuous Transformation of the Employment Sector

The article deals with problems of professional identity optimization among graduates of higher educational establishments in conditions of competitive job placement. The total of objective and subjective factors impacts the successfulness of such an identity. Graduates' integration to the employment sector is defined by the situation and development of social institutions of higher school and labour market. The state of uncertainty and constant transformations of labour market demand both appropriate reflection on the system of specialists' professional training, and special educational activities in higher school, also, which optimizes graduates' primary job placement. The necessity of creating a set of adaptation

mechanisms for future young specialists in order to ensure their free and independent choice at the competitive labour market has been shown.

Based on the materials, published earlier in 'Vcheni Zapysky' of the PUA and other scientific publications, scientific and practical approaches, achievements and problems of People's Ukrainian Academy in organizing a system of growing graduates' competitive potential and its successful implementation in primary job placement have been analyzed. The experience of functional variety of activities of career planning laboratory, of the efficiency of 'graduates' tracking system', of the impact of cultural and educational environment of a higher educational establishment on the development of graduates' professional and personal qualities, the potential of their subjective activity, which correspond to the demands of innovational economics, modernization of Ukrainian social environment, has been characterized.

Problems and constraints of professional identity process among graduates of higher educational establishments have been considered.

Key words: labour market, higher school, graduates' primary job placement, professional identity, graduates' tracking system.

Постановка проблемы. Успешная профессиональная самореализация выпускников высшей школы в послевузовском трудоустройстве является одним из ключевых факторов высокого уровня задействованности человеческого капитала, который становится важным аргументом конкурентоспособности постиндустриального общества.

Человеческий капитал как форма интеллектуальных способностей и практических навыков накапливается в процессе образовательной и практической деятельности. В соответствии с концепцией Г. Беккера и Т. Шульца человеческий капитал – это приобретенные знания, навыки, а инвестиции в него – затраты на получение образования, квалификации, воспитания и т. п. Эти ресурсы и определяют рост благополучия нации и государства, социальную динамику общества.

В данном контексте полноценная интеграция выпускников вузов в профессионально-трудовую сферу является важнейшим источником обновления в системе трудового воспроизводства.

На успешность реализации своего профессионального выбора будущими молодыми специалистами на рынке труда после завершения обучения в вузе влияет сложная совокупность внешних и внутренних регуляторов. Главным объективным фактором, существенным

образом воздействующим на реализацию профессионально-трудовых планов и предпочтений выпускников вузов, являются процессы модернизации украинского общества, взаимовлияния институтов рынка труда и высшего образования и мировоззренческая, поведенческая рефлексия выпускников на них. Кроме этого, их успешное трудоустройство сегодня во многом детерминировано внутренними регуляторами – интересами, потребностями, ценностями данной категории молодежи, ее социальными ресурсами.

В этой связи повышается роль высших учебных заведений в усилении конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Сегодня зона ответственности высшей школы включает в себя не только обеспечение качества профессиональной подготовки, формирование компетенций, востребованных сферой занятости, но и создание комплекса механизмов адаптации будущих молодых специалистов к свободе выбора на конкурентном рынке труда, способных осуществлять самостоятельные экономические действия.

Изучение закономерностей развития рынка труда, его взаимодействия с институтом образования, проблем профессиональной самореализации выпускников высших учебных заведений, разработка системы их трудоустройства, интегрированной в систему образовательной деятельности вуза является актуальной комплексной исследовательской задачей.

Цель статьи – обобщенный анализ теоретических и практических наработок в Народной украинской академии в области исследования проблем профессионального самоопределения выпускников вуза в условиях непрерывной трансформации сферы занятости как интегративном критерии качества подготовки специалистов в высшей школе.

Основные результаты исследования.

Материалы исследования дают пищу для размышлений и поиска новых, более эффективных подходов в оптимизации послевузовского профессионального самоопределения выпускников, повышении роли вуза в стимулировании их социальной субъектности, постоянной поддержке их профессиональных компетенций в течение всего активного периода трудовой деятельности на основе непрерывного образования.

Данная проблема может решаться в широком аналитическом поле, т.к. оптимизация послевузовского трудоустройства предполагает изучение комплекса факторов, влияющих на него. Это, прежде всего мониторинг ситуации на рынке труда, положения выпускников вузов на нем и поиск механизмов, направленных на повышение конкурентоспособности молодых специалистов с высшим образованием. Исходя из такого подхода, исследовательская деятельность созданной в НУА лаборатории планирования карьеры, кафедры социологии проводилась по следующим направлениям:

- изучение рынка труда, его профессионально-квалификационной структуры, динамики ее развития;
- анализ статистических данных о первичном трудоустройстве выпускников НУА, выявление его особенностей и дальнейшее отслеживание карьерных стратегий выпускников;
- разработка и реализация системы адаптации к конкурентным условиям трудоустройства, стимулирования их социальной субъектности в ситуации свободного выбора на рынке труда;
- развитие сотрудничества с работодателями, выпускниками как стэйкхолдерами высшего учебного заведения, которые являются стратегическим ресурсом повышения его конкурентного потенциала, престижа и имиджа.

Современный рынок труда предъявляет высокие требования к конкурентоспособности выпускников вузов, интегрирующихся в сферу занятости. Рынок труда развивается относительно автономно и потому его воздействие на начало самостоятельной трудовой жизни молодых специалистов весьма противоречиво и усложняет этот процесс.

Вот почему анализ статистических материалов особенностей первичного трудоустройства и занятости выпускников становится отправной точкой выстраивания оптимизации процесса их профессионального самоопределения после завершения обучения.

Уже в первых публикациях, начиная с середины 90-х гг., «Высшее образование и рынок труда: новые условия и новые запросы», «Молодежь с высшим образованием на рынке труда: общегосударственный и региональный аспекты анализа», «Высшая школа и рынок

труда: новые вызовы взаимодействия» отмечалось, что главным ответом на влияние новых технологий и растущей глобализации стало повышение уровня образования, улучшение профессиональной подготовки рабочей силы, что не могло не сказаться на глубинных изменениях структуры и качества занятости. В отраслевой структуре рабочей силы произошел глобальный сдвиг: из отраслей материального производства – в сферу производства услуг. Постоянно увеличивается доля занятых преимущественно интеллектуальным трудом, а также работников, имеющих высшее образование.

Вместе с тем определялось, что на рынке труда Украины как части трансформирующейся общенациональной экономики формируются свои специфические условия, во многом затрудняющие процессы трудоустройства выпускников высшей школы. К ним были отнесены такие:

1. Нерациональная структура занятости (преобладание сектора традиционных отраслей промышленного производства).

2. Преобладающий рыночный спрос на работников низкого и среднего уровней квалификации.

3. Отсутствие должного развития и повышения профессиональной, территориальной и отраслевой мобильности рабочей силы.

4. Различие потребностей и ожиданий выпускников с высшим образованием и работодателей.

5. Активизация процессов трудовой миграции высокоинтеллектуальной части рабочей силы и достаточно высокий уровень безработицы среди молодежи.

Современный анализ процессов трансформации национального рынка труда выявляет, к сожалению, незначительные позитивные изменения в профессионально-квалификационной структуре занятости. Специалисты, характеризуя рынок труда, квалифицируют его как депрессивный, где продолжают доминировать секторы занятости в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, низко технологические рабочие места, повышенный спрос на работников средней квалификации, устойчивая низкая мобильность.

Таким образом, результаты доходности инвестиций в образование являются неоднозначными. Например, молодые люди со средним

общим образованием имели больший шанс получить заработную плату, что соответствует средним значениям в стране, чем молодые специалисты с высшим образованием. Низкая заработная плата является основной причиной стремления молодых специалистов изменить текущую работу, 31,5% из них хотели бы найти новую [5, с. 3].

Больше всего сменивших первую работу было среди самых массовых групп, получивших специальности в экономике и управлении, образовании и педагогике, а также по гуманитарным специальностям.

- По данным Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, структура образования по направлениям подготовки остается несбалансированной с текущими и предполагаемыми потребностями рынка труда. В частности, сохраняется тенденция к росту доли молодых специалистов, которые получают подготовку в области общественных наук, бизнеса и права, на фоне сокращения изучения естественных и технических наук.

- Украинская молодежь занята преимущественно в сфере услуг (67,1%), причем чаще это молодые женщины, чем мужчины (81,6 против 57,2%, соответственно). Большинство молодых людей работали по высоким и средним квалификациям: как профессионалы – 22,8%, работники сферы торговли и услуг – 18,4%, специалисты – 14,6% [5, с. 3].

Проблемой остается соответствие квалификации и профессии. Соответствие квалификации и профессии характерны только для 48,9 % занятого населения, что свидетельствует о недостаточной эффективности использования образовательно-профессионального компонента человеческого капитала. Около трети занятых имеют чрезмерную квалификацию, каждый четвертый – недостаточную [4, с. 154].

Самый высокий уровень избыточного образования характерно для молодежи, которая выполняет работу по самым простым профессиям (96,7%). Причем 40,2% молодых людей, занятых по самым простым профессиям, имеет диплом о высшем образовании. Далее по убыванию веса избыточности образования располагаются группы технических служащих (71,8%), специалистов (48,7%) и работников сферы торговли и услуг (32,1%) [4, с.51].

К числу негативных факторов полноценной интеграции выпускников вузов относится также сохраняющийся высокий уровень неформальной занятости, что является реакцией на более высокий уровень безработицы по сравнению со специалистами, имеющими опыт работы. Уровень безработицы является гораздо более высокими у 20–24-летних выпускников, и существенно снижается к 25–29 (и далее) годам, свидетельствуя о наибольших проблемах трудоустройства сразу по окончании дневной формы обучения в вузах.

К позитивным тенденциям можно отнести рост занятости в IT-сфере, медицине, фармации, банках и финансовых услугах, что, безусловно, требует соответствующей рефлексии в профессиональной подготовке специалистов.

Исследование динамики занятости, тенденций ее трансформации, а также первичного трудоустройства выпускников вуза (особенности поиска и получения первого рабочего места, степень его соответствия полученной специальности и уровню квалификации, перспективы карьерного роста) в реалиях современного рынка труда – необходимый компонент выстраивания такой образовательной деятельности, которая полностью оправдывала бы инвестиции в человеческий капитал.

Уровень и качество трудоустройства является конечным итогом, критерием результативности образовательной деятельности. Они являются показателем эффективного использования профессионального и личностного потенциала молодого специалиста, поскольку нетрудоустроенный выпускник – это зря потраченные ресурсы и студента, и учебного заведения.

Такой взгляд диктует особую ответственность учебного заведения по подготовке выпускников к трудоустройству, к созданию фундамента для построения их будущей карьеры.

Высшее учебное заведение, определяя свою роль в решении проблем трудоустройства выпускников, имеет все возможности в течение всех лет обучения обеспечить студентам тесный контакт с работодателями, организуя различные виды практики, в культурно-образовательном пространстве вуза создавать условия формирования необходимых личностных качеств и компетенций, научить техно-

логиям успешного трудоустройства и др., то есть максимально оптимизировать процесс реализации своего профессионального выбора после получения высшего образования [1, с. 4].

Народная украинская академия, демонстрируя свой мощный инновационный потенциал, одно из первых высших учебных заведений в Украине стала осваивать новое направление образовательной деятельности, связанное с оптимизацией послевузовского профессионального самоопределения выпускников, обучением их активным стратегиям поиска работы, конкретной помощью в трудоустройстве, тем самым смягчая последствия острой конкуренции на рынке труда для молодых специалистов без опыта работы.

Руководство университета было инициатором создания одного из первых в стране структурного вузовского подразделения – лаборатории планирования карьеры, которое за 23 года своего существования накопило заслуживающий внимания опыт трансформации его из учебно-вспомогательного подразделения в многофункциональную структуру с широкими возможностями научного поиска и анализа.

Многофункциональность лаборатории планирования карьеры, которая сформировалась благодаря постоянному научному поиску, анализу практик и опыта данной деятельности, позволила осуществлять комплексное влияние на цепочку «конкурентоспособность выпускника – успешное трудоустройство». Она включала организацию непрерывной практической подготовки на протяжении всех лет обучения, систему специальной подготовки студентов к трудоустройству, систему сопровождения выпускников.

Деятельность лаборатории планирования карьеры по оптимизации процесса послевузовского трудоустройства выпускников путем усиления их профессионально-личностного потенциала, ее характеристика, достижения и проблемы нашли отражение в аналитических материалах «Вузовские центры карьеры в системе связи карьерный ресурс – успешное трудоустройство выпускников», «Эвристический потенциал функционального многообразия центров карьеры вузов», опубликованных в Ученых записках Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» [2]. Апробацию новый вид обра-

зовательной деятельности прошел также на целом ряде научно-практических конференций в вузах Украины.

Данная деятельность обеспечивает достаточно эффективную послевузовскую занятость. Многолетний мониторинг трудоустройства выпускников НУА отражает реальную ситуацию их послевузовской занятости. И она показывает, что задачу обеспечения выпускников первым рабочим местом вуз выполняет. С учетом текущей конъюнктуры рынка труда трудоустройство выпускников в разные годы колеблется от 66% до 77%. По данным ЛПК, практически у всех первое рабочее место связано со специальностью, полученной в НУА. Около половины рабочих мест выпускников обеспечены НУА благодаря сотрудничеству со многими ведущими предприятиями региона [1, с. 70]. Однако следует констатировать, что при этом сохраняется проблема достаточно низкой мотивации старшекурсников и выпускников к самостоятельным стратегиям поиска работы.

Важным источником новых возможностей комплексного и разнообразного влияния на результативность трудоустройства стало развитие связей с выпускниками. Из контактов с выпускниками вырос целый спектр направлений работы, получивший развитие в лаборатории и вышедший на сферу деятельности многих вузовских структур.

Следует подчеркнуть, что реализация концепции «системы сопровождения выпускников» на протяжении многих лет в Народной украинской академии создает возможности постоянной поддержки конкурентного потенциала выпускников на рынке труда. В тоже время вуз через контакты с выпускниками как с носителями живого опыта интеграции образования с хозяйственной, социальной, духовной практикой общества обогащает их знаниями и опытом содержательную основу образовательного процесса.

Функционирующая с 1997 г. Ассоциация выпускников Народной украинской академии стимулирует системные и самостоятельные начала в контактах с выпускниками. Ее кураторство осуществляет лаборатория планирования карьеры. Ассоциация выпускает «Альманах выпускника», достаточно активно участвует в поддержании традиций НУА, заметно присутствует в учебно-воспитательном процессе (мастер-классы, практические спецкурсы, Бизнес-клуб,

Школа предпринимательства для школьников и др.), оказывает помощь в производственной практике и трудоустройстве студентов, проводит досуговые мероприятия, встречи, собрания.

В настоящее время в работе Ассоциации выпускников появились новые направления работы. Значительно расширилась практика участия выпускников в проектах развития НУА. Участие в осуществлении благотворительных и социальных программ стало механизмом укоренения и воспроизведения ценностей социально ответственного бизнеса у выпускников и включения их в реальные социальные практики.

Как показал опрос, проведенный ЛПК, 58,3% опрошенных выпускников знают о проектах развития НУА, в них принимают участие 45%. То есть более половины опрошенных выпускников находятся вне пространства взаимодействия с НУА, вне возможностей реализации широкого спектра взаимных интересов.

В процессе оптимизации профессионального самоопределения выпускников, безусловно, определяющее значение имеет состояние и развитие института образования, рынка труда, сферы занятости, демографических процессов. Вместе с тем нельзя умалить и возрастающую роль вменяющихся экономических условиях профессионально-личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, построение успешной профессиональной карьеры.

Вместе с тем, в условиях непрерывной трансформации сферы занятости важную роль в том, как складываются образовательные и профессиональные траектории, играет субъективный фактор – ценностные ориентации, мотивации, предпочтения молодежи, а также те личные инвестиции, которые она вкладывает в достижение поставленных целей и те личные усилия, которые она предпринимает ради этого.

Культурно-образовательная среда академии открывает неограниченные возможности для формирования социального капитала будущих специалистов, который накапливается в процессе активного социального взаимодействия и создает им социальный, культурный ресурс эффективной профессиональной деятельности. Такие послы

иниціюють «точки росту» культурно-образовательної середовища. В НУА склалися і довели свою ефективність умови для:

- участя в структурах студентського самоуправління, студентських трудових отрядах, факультетських громадянських акціях з метою розвитку самодіяльних початків в особистому і професійному потенціалі;

- отримання додаткового освіти;
- активного включення в систему практик і стажировок;
- ціленаправленого участя в науково-дослідницькій роботі;
- розвитку мотивації досягнення, на кар'єрний ріст.

Іменно культурно-образовательна середовища вуза озброює майбутнього молодого спеціаліста цінностями-ідеалами, які його орієнтують на майбутнє, стимулюють самостійну і ініціативну діяльність, моральну відповідальність за формування якостей, необхідних в своїй майбутній професійній діяльності, оволодіння цінностями професійного суспільства. Виробництво традиційних цінностей академічної культури в культурно-образовательній середовища в той же час повинно бути скорреліровано з вимогами часу, ринковими цінностями. Їх імперативами виступають стимулювання індивідуальної активності і відповідальності, нацеленість на досягнення високих результатів в професійній самореалізації. В них проявляється амбіциозність життєвих планів – і успішна професійна кар'єра, і матеріальна забезпеченість, і громадський престиж [6, с. 72].

Системне і послідовне включення студентів з 1-го по 6-й курс в різноманітні цільові контакти наукового, інформаційного, трудового, громадського, організаційно-управлінського характеру створює кумулятивний ефект приращення у них компетентної комунікації, ціннісних смислів професії, громадянського участя. В кінцевому результаті сформіровавшися на основі соціального капіталу особистісні і професійні якості – ефективна комунікація, здатність до командної співпраці, соціальна активність, професійна приверженість, лояльність до корпоративним цінностям – стають конкурент-

ними преимуществами выпускников, обеспечивая им карьерный рост [6, с. 74].

Вместе с тем анализ результатов проведенного лабораторией проблем высшей школы ХГУ «НУА» и ЛПК социологического исследования по вопросам профессиональных позиций и ценностей выпускников Народной украинской академии в послевузовском трудоустройстве, проблемам их профессионального становления и карьерного роста выявил проблемные зоны в осмыслении выпускниками приоритетов, критериев актуальности профессионально-личностного потенциала. В связке «вуз–адаптация–профессиональный рост» выпускники обозначили как «сквозные» такие качества: коммуникабельность, работоспособность и ответственность. А вузу необходимо работать над формированием и развитием у своих воспитанников таких качеств, как инициативность и профессионализм [6, с. 71]

Также исследование замеряло самооценку выпускниками своих личностных качеств, и выявило недостаточный уровень развития их социальной субъектности, который соответствовал бы рыночным условиям трудоустройства. Ведь именно специалист с высоким уровнем социальной субъектности будет всегда востребован современным работодателем, так как он быстрее ориентируется в принятии сложных решений и находит новые подходы для качественной реализации поставленной цели [6, с. 70].

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешность профессионального самоопределения выпускников зависит как от качества профессиональной подготовки в вузе (ориентация содержания обучения на запросы рынка труда, развивающая культурно-образовательная среда), так и от самого студента (навыки практической работы по специальности; включенность в общественную жизнь; участие в научно-исследовательских проектах, социально-творческих практиках, навыки работы с информационными ресурсами и новейшими компьютерными технологиями; опыт организаторской работы).

В настоящее время у вуза сформировалась достаточно эффективная система механизмов, способная активно влиять на процесс оптимизации профессионального самоопределения выпускников

в послевузовском трудоустройстве, для выстраивания действенных, социальных технологий развития их профессиональной карьеры, в которую включаются все структурные звенья учебного заведения и в целом его культурно-образовательная среда. Данная система в перспективе даст возможность минимизировать такие проблемные зоны профессионального развития выпускников, как слабое развитие практических навыков самостоятельного трудоустройства, планирования и управления стратегиями карьерного роста, непонимание значимости социальной субъектности, главным образом лидерских качеств, в послевузовском профессиональном самоопределении, неготовность к продуктивному исполнению многообразных функций на уровне специальности, часто завышенная самооценка своих профессиональных способностей, несформированность карьерных планов.

Список литературы

1. Бірченко О. В. Оптимізація працевлаштування випускників у зоні актуалізованої відповідальності сучасного ВНЗ / Олена Бірченко // Вища шк. – 2013. – № 9. – С. 68–73.
2. Бирченко Е. В. Вузовские центры карьеры в системе связи «карьерный ресурс – успешное трудоустройство выпускников» // Вчені зап. Харк. гуманіт. унів-ту «Нар. укр. академія» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2009. – Т. 15. – С. 52–54.
3. Бирченко Е. В. Концепт социальной ответственности бизнеса в деятельности частных высших учебных заведений / Е. В. Бирченко // Вчені зап. Харк. гуманіт. унів-ту «Нар. укр. академія» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – Т. 22. – С. 217–231.
4. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку : (кол. моногр.) / за ред. Е. М. Лібанової ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – Київ, 2016. – 328 с.
5. Молодежь: конструирование трудовой биографии [Электронный ресурс] / [М. К. Горшков и др.] ; отв. редактор М. К. Горшков. – М. : Ин-т социологии ФНИСЦ РАН, 2018. – 148 с. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/publ/inab_1_2018_Gorshkov.pdf.
6. Профессиональные практики выпускников современных вузов (на примере выпускников Народной украинской академии) / Нар. укр. акад.; [авт. коллектив: Е. В. Бирченко, Т. В. Зверко, М. С. Кабанец, Е. Г. Михайлева, О. В. Новикова]; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 116 с.

7. Перехід на ринок праці молоді України: результати міжнародного дослідження «School-to-work transition surveys» в Україні у 2013 та 2015 роках / Елла Лібанова, Олександр Цимбал, Олег Ярош, Лариса Лісогор ; Міжнар. бюро праці. – Женева : МОП, 2016. – Режим доступу: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/documents/publication/wcms_536293.pdf.

8. Чередниченко Г. А. Образовательные траектории и профессиональные карьеры (на материалах социологических исследований молодежи) [Электронный ресурс]. – М. : ИС РАН, 2012. – 1 CD ROM (332 с.).

References

1. Birchenko, O. V. (2013). Optyimizatsiya pratsevlashtuvannya vypusnykiv u zoni aktualizovanoyi vidpovidalnosti suchasnoho VNZ [Optimization of the pralatum-lashtuvnyavipusniknik in the zone of the actualization of the individual VNZ]. *Vishcha shkola*, 9, pp. 68–73.

2. Birchenko, O. V. (2009). Vuzovskyye tsentry karery v systemesvyazy «karernyy resurs – uspeshnoe trudoustroystvo vypusnykov» [University Career Centsin Communication System «CareerResource – Successful Employment of Graduates»]. *Vchenizapysky Khark. humanit. univ-tu «Nar. ukr. akademiya»*, V. 15, pp. 52–64

3. Birchenko, O. V. (2016). Kontsept sotsyalnoy otvetstvennosti byznesa v deyatel'nosti pryvatnykh vysshnykh uchebnykh zavedenyy [The Concept of Social Responsibility of Business in the Activities of Private Higher Educational Institutions] *Vchenizapysky Khark. humanit. univ-tu «Nar. ukr. akademiya»*, V.22, pp. 217–231.

4. Libanovoyi, E. M. (ed.). (2016). *Lyudskyy rozvytok v Ukrayini. Innovatsiyni vydy zaynyatosti ta perspektyvy yikh rozvytku* [Human development in Ukraine. Innovative types of employment and prospects for the irdevelopment]. Kyiv, 328 p.

5. Gorshkov, M. K. (ed.). (2018). *Molodezh': konstruirovaniye trudovoy biografii [Youth: designing a work biography]*. [pdf], [online]. Moskva: Institut sotsiologii FNISTS RAN. Available at: http://www.isras.ru/files/File/publ/inab_1_2018_Gorshkov.pdf.

6. Birchenko, O. V., Zverko, T. V., Kabanets, M. S., Mikhayleva, Ye. G., Novikova, O. V. (2017). *Professional'nye praktiki vypusnikov sovremennykh vuzov (naprimere vypusnikov Narodnoy ukrainskoy akademii)* [Professional practices of graduates of modern universities (on the example of graduates of the People's Ukrainian Academy)]. Harkov: Izd-vo NUA, 116 p.

7. Libanova, E., Tsybal, O., Yarosh, O., Lisohor, L. (2016). *Perekhid na rynek*

pratsi molodi Ukrayiny: rezultaty mizhnarodnoho doslidzhennya «School-to-work transition surveys» v Ukrayini u 2013 ta 2015 rokakh [The transition to the labor market of Ukrainian youth: the results of the international study «School-to-work transition surveys» in Ukraine in 2013 and 2015]. [pdf], [online]. Zheneva: Mizhnarodne byuro pratsi. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/documents/publication/wcms_536293.pdf.

8. Cherednichenko, G. A. (2012) *Obrazovatel'nye trayektorii i professional'nye kar'yery (na materialakh sotsiologicheskikh issledovaniy molodezhi)* [Educational trajectories and professional careers (on the material of youth sociological research)]. Moskva: IS RAN, 1 CD ROM (332 p.).